

23. О создании Межведомственной комиссии по оказанию поддержки субъектам предпринимательства: распоряжение Совета министров ДНР от 08.11.2018 № 12, с изменениями и дополнениями. – Электронный ресурс. – URL: <https://pravdnr.ru/npa/>

24. Перечень республиканских программ в Донецкой Народной Республике: сайт Министерства экономического развития ДНР. [Электронный ресурс].–URL: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9098

25. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ, с изменениями и дополнениями. – Электронный ресурс. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102099061>

26. Рубцов, Г.Г. Территории опережающего социально-экономического развития в системе свободных экономических зон РФ: реалии и перспективы / Г.Г. Рубцов, А.Н. Литвиненко // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. – № 2. – 2019. – С. 91-98. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38527438>

УДК 331.5

DOI

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

ШЕМЯКОВ А. Д.,

д-р экон. наук, доцент,

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

ЧЕКАРЕВА Н. Д.,

магистрант,

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены отдельные аспекты развития организационно-правовых основ, влияющих на функционирование рынка труда в Донецкой

Народной Республике. Дана характеристика зарегистрированного рынка труда и сложившейся нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие рынка рабочей силы в ДНР. Выделены дестабилизирующие факторы, способствующие дисбалансу спроса и предложения рабочей силы. Обращено внимание на роль рынка образовательных услуг в Республике, являющегося важнейшим фактором обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами и снижения профессионально-квалификационного дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Предложена концептуальная схема координации деятельности участников рынка труда.

Ключевые слова: Рынок труда, социально-трудовые отношения, организационные и правовые основы, обеспечение занятости

ON SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF THE LABOR MARKET IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC: ORGANIZATIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT

**SHEMYAKOV A. D.,
Dr. Econ. Ph.D., Associate Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

**CHEKAREVA N. D.,
Undergraduate,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The separate aspects of development of организационно-правовых bases influencing on functioning of labour-market in Donetsk Republic of People's are considered in the article. Description is Given of the registered labour-market and the folded normatively-legal base, providing market of labour force development in ДНР. Destabilizing factors assisting the disbalance of demand and supply of labour force are distinguished. Paid attention to role of market educational services in Republic, by the being major factor of providing of economy and decline of профессионально-квалификационного disbalance highly skilled shots bid-asked labour force. The conceptual chart of co-ordination of activity of participants of labour-market is offered.

Keywords: Labour-market, socially-labour relations, organizational and legal bases, providing of employment

Постановка проблемы. Рынок труда как составной элемент системы социально-трудовых отношений (СТО), является частью товарного рынка и представляет собой совокупность общественных отношений, связанных со спросом и предложением рабочей силы. Реализация таких отношений осуществляется посредством организованного взаимодействия государства, бизнеса и наемных работников. Как следует из научной литературы, рынок труда находится в непрерывном движении, при этом происходящие внутри его процессы связаны с демографической ситуацией в стране, возобновлением рабочей силы, а также с развитием методических и организационно–правовых основ, обеспечивающих эффективное взаимодействие его участников [1-6].

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам развития социально-экономической и правовой составляющей современной системы государственного регулирования рынка труда, посвящены научные изыскания таких ученых как Н.А. Абузьярова, А.И. Рофе, А.М. Лушников, С.Г. Ермолаева, В.Д. Мордачев, Т. М. Малева, С.А Попова, В.В. Антропова и др. [1-10].

Так, по мнению российского ученого Н.А. Абузьяровой «...Оптимальное социально-экономическое состояние рынка труда, его стабильность должны характеризоваться сочетанием таких факторов, как эффективная занятость населения, достойная заработная плата, реализация мер, предусмотренных трудовым законодательством...» [8, с. 128].

Анализируя исследования зарубежных российских ученых и экономистов А.М. Лушников трактует содержание понятия «гибкость трудовых отношений». Используя это понятие, ученый обращает внимание на необходимость правового регулирования трудовых отношений, которое проявляется «...в частности, в распространении нетипичных или нестандартных (гибких) форм занятости: например, дистанционный труд, предоставление персонала, частичная, временная занятость...» [9, с. 427].

В своем исследовании ученый Попова С.А. обращает внимание на роль сложившейся отечественной и международной законодательной базы организационно-правовых процессов в развитии рынка труда. Автором выделены нормативно-правовые акты, обеспечивающие участие государственных структур в реализации определенных направлений функционирования рынка труда [10].

Аспекты формирования организационно–правовых основ функционирования рынка труда нашли свое отражение в таких международных конвенциях и соглашениях как конвенция № 122 Международной организации труда «О политике в области занятости»; конвенция № 142 Международной организации труда «О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов»; соглашение от 15.04.1994 (ред. от 25.11.2005) «О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» и другие.

Актуальность. В условиях строительства новой государственности формирование организационных и правовых основ, обеспечивающих функционирование рынка труда, приобретает особую актуальность. Этот процесс, на наш взгляд, способствует не только гуманизации взаимоотношений государства, бизнеса и наемных работников, но и выполняет регулятивную функцию в части достижения устойчивого социально-экономического развития страны.

В условиях становления государственности Донецкой Народной республики (ДНР), сложность и недостаточная исследованность проблем взаимоотношений участников рынка труда, актуализирует необходимость дополнительного исследования формирующихся организационно-правовых основ и степени их влияния на жизнеобеспечение граждан.

Цель статьи. Рассмотреть отдельные аспекты развития организационно–правовых основ, влияющих на функционирование рынка труда в ДНР.

Изложение основного материала исследования. Взаимодействие государства, бизнеса и наемных работников, являющихся непосредственными участниками рынка рабочей силы ДНР, представляет собой процесс взаимоотношений, способствующий развитию механизмов координации их деятельности. Сформированные механизмы, осуществляют реализацию целеустановок в части поиска требуемого баланса интересов участников рынка труда, а также выработке и претворения в жизнь государственной социально-экономической политики [5; 6].

В условиях развития государственности стабильно-разумное развитие социально-экономической политики является архиважным. Этот аспект, выдвигает на передний план множество проблем связанных с интенсификацией всего общественного

производства, в особенности с нормализацией взаимоотношений участников рынка рабочей силы. Проведенный анализ научной литературы указывает на то, что характер возникающих социально-трудовых отношений, между представительскими сторонами участников рынка труда как раз и предопределяет степень социально-экономической стабильности в государстве. Следует отметить, что одним из факторов влияющим на формирование вышеуказанных взаимоотношений является уровень развитости организационно-правовых основ, обеспечивающих сбалансированность их интересов [5-10].

Рассматривая процессы развития социально-трудовых отношений между участниками рынка рабочей силы, во взаимосвязи с формированием методических и организационно-правовых основ, следует обратить внимание на то, что их действенность является катализатором развития таких критериев как повышение качества работы, взаимопонимание, результативность, конкурентоспособность выпускаемой продукции, социальная и экономическая стабильность.

Многолетняя практика взаимодействия субъектов СТО указывает на то, что отмеченные критерии существенно воздействуют на эффективное функционирование рынка труда как системы [5-8]. Важным аспектом, предопределяющим качественное выполнение функций этой системы, является организация работы по обеспечению занятости населения.

Как следует из научной литературы, на развитие этого аспекта влияет:

во-первых, процесс формирования активной государственной политики, направленной на обеспечение продуктивной занятости населения;

во-вторых, эффективное использование форм, методов, способов, принципов, обеспечивающих развитие трудовых ресурсов и повышение их мобильности;

в-третьих, разумная координация деятельности в сфере трудоустройства населения, обеспечиваемая за счет объединения усилий участников рынка труда и согласованности их действий;

в-четвертых, создание действенной организационно-методической и правовой базы, выполняющей роль ключевого фактора в функционировании рынка труда.

Оценивая сложившуюся ситуацию с обеспечением полной и продуктивной занятости на рынке труда ДНР, следует отметить,

что этот аспект является проблемным и требует активного вмешательства государства.

Строительство новой государственности предопределяет интенсивное развитие различных сфер хозяйствования, а соответственно приводит к тому, что во многих секторах экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. Эта проблема особо характерна для ДНР. Обеспечением занятости населения в Донецкой Народной Республике занимается Центр Занятости (ЦЗ), представляющий собой систему региональных (городских, районных и т.п.) подразделений, осуществляемых взаимодействие между субъектами социально-трудовых отношений [11].

Использование центром занятости ДНР таких методов как обобщение, синтез, анализ анкетирование, социологическое исследование и др., позволяет выделить такие аспекты как:

необходимость постоянного проведения мониторинга процесса регулирования спроса и предложений на рабочую силу;

формирование потребности в переобучении и профориентации населения;

создание сложившейся структуры лиц, ищущих работу, состоящих на учете.

Структура лиц, ищущих работу, по результатам 2021 года можно охарактеризовать следующими показателями (рисунок 1) [11].

Рисунок 1. Структура лиц, ищущих работу, состоявших на учете в центрах занятости [11].

На основе анализа деятельности центра занятости, можно сделать вывод о том, что в январе-июле 2021 года на учете в региональных центрах занятости ДНР состояло 22777 лиц, ищущих

работу, (в январе-июле 2020 года – 21882 человека). При этом удельный вес женщин составил наибольший процент - 51,2 %, молодежи в возрасте до 35 лет – 35,2 %, инвалидов – 1,6 %.

Следует обратить внимание, что уровень незанятых граждан составляет 90,7%; а занятых граждан (состоящие в трудовых отношениях) - 9,3 %. [11].

За 7 месяцев 2020-2021 годов, элементами системы занятости, общее число человек трудоустроено на постоянные вакансии и на работы временного характера (рисунок 2).

Рисунок 2. Сравнительный анализ показателей постоянного и временного трудоустройства за январь-июль 2020, 2021 гг.

В январе-июле 2021 года центры занятости Донецкой Народной Республики располагали информацией о наличии 36519 вакансий, поступивших от работодателей.

Вопрос организации работ временного характера актуален на сегодняшний день особенно в сельской местности, а также в населенных пунктах, приближенных к зонам боевых действий. Кроме того, центрами занятости ведется работа по привлечению лиц, ищущих работу, к работам временного характера по восстановлению и ремонту жилья и социальных объектов.

За 7 месяцев 2021 года центрами занятости было заключено 2444 договора с работодателями на создание 5719 временных рабочих мест. Численность лиц, принявших участие в работах временного характера за этот период, составила 7294 человека.

На сегодняшний день, зарегистрированный рынок труда Донецкой Народной Республики, можно охарактеризовать следующим образом [11].

В территориальных органах Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики в период с 2016 - 2020 гг. состояло на учете 214,2 тыс. лиц, ищущих работу.

За указанный период при содействии центров занятости трудоустроено 172,8 тыс. человек, в том числе:

107,8 тыс. человек – на постоянные рабочие места;

65,0 тыс. человек – на работы временного характера.

Уровень трудоустройства на постоянные рабочие места имеет стабильную динамику роста – с 40,6% в 2016 году до 59,7% в 2019 году.

В центры занятости Республики в период с 2016 - 2020 гг. работодателями было подано 176,3 тыс. вакансий, в том числе:

по рабочим профессиям – 93,1 тыс. единиц (52,8%);

для специалистов и служащих – 54,6 тыс. единиц (31%);

не требующих специальной подготовки – 28,6 тыс. единиц (16,2%).

Среднегодовое количество вакансий, предоставленных работодателями в центры занятости за 2016 – 2019 гг. составило 44,1 тыс. единиц.

В целом за период с 2016 по 2019 годы количество вакансий, находящихся в базе вакансий центров занятости, увеличилось на 47%.

На фоне увеличения общего числа свободных рабочих мест наблюдается их существенное различие по сферам экономической деятельности. Так, по числу заявленных вакансий ведущие позиции занимают сферы:

образования – 14,7%;

здравоохранения – 12,4%;

оптовой и розничной торговли – 12,8%;

перерабатывающей и добывающей промышленности – 11,8% и 10,4% соответственно.

Востребованы также профессии в сфере транспорта, строительства, сельского хозяйства, информации и телекоммуникации.

Если же говорить о молодежном рынке труда, то из общей численности лиц, обратившихся в центры занятости, за период с 2016 - 2020 г., 3,8 тыс. человек или 1,8% – это выпускники образовательных организаций, в том числе:

2,6 тыс. человек (68,5%) – выпускники СПО,

970 человек (25,4%) – выпускники ВПО,

234 человека (6,1%) – выпускники общеобразовательных учреждений (школ).

Анализируя сложившуюся нормативно-правовую базу, направленную на функционирование рынка рабочей силы ДНР, следует сказать, что она представляет собой совокупность таких нормативно-правовых документов как [12-15]:

Указ Главы Донецкой Народной Республики от 09.12.2014 № 38 «О создании Республиканского центра занятости».

Закон Донецкой Народной Республики «О занятости населения» № 50-ИНС от 29.05.2015 г., который определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Донецкой Народной Республики на труд и социальную защиту от безработицы.

Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 № 3-25 утвержден Порядок профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению территориальных органов Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики (далее-Порядок).

Следует отметить, что действия государства в регулировании занятости на рынке труда носят многоплановый характер. Так, ученые выделяют две основные формы управления рынком труда: прямое и косвенное.

Прямое воздействие государства в основном состоит в функции регулирования и корректирования. Прямые методы рассматривают регулирование найма работника и использование трудовых ресурсов на уровне закона.

Прежде всего, прямое регулирование рынка занятости влияет на предложение труда. В концепции проведения прямых методов лежат ограничения государственного вмешательства в экономику.

Косвенные методы в отличие от прямых, изменяют условия хозяйствования в след стимуляции или сдерживания развития экономических процессов, чем затрагивают проблемы спроса на труд. Косвенное воздействие содержит элементы монетарной, амортизационной и фискальной политики.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает наиболее эффективный метод регулирования занятости, которым

является слияние механизмов государственного регулирования рынка труда и саморегулирования [16].

В ДНР основными формами реализации в сфере занятости населения на муниципальном уровне являются: ярмарки вакансий, квотирование рабочих мест, организация общественных работ, программы по содействию занятости населения.

Так, на примере Новоазовского и Ясиноватского районов, наблюдается активное вовлечение жителей в процесс удовлетворения потребностей территорий и организаций; в выполнение временных или сезонных работ, а также работ по выполнению целевых и региональных программ социально - экономического развития. Такой подход, позволяет проводить выполнение работ, которым не нужна высокая квалификация [17].

Рынок труда в ДНР представляет собой важнейшую сферу общественных отношений, и от эффективности его функционирования зависит состояние экономики Республики в целом. На сегодняшний день, на рынке труда Донецкой Народной Республики наблюдается дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.

На наш взгляд, основными дестабилизирующими факторами являются: профессионально-квалификационное несоответствие образования, квалификации, лиц, ищущих работу, предъявляемым требованиям работодателей; территориальная несбалансированность на рынке трудовых ресурсов; завышенные требования работодателей к кандидатам на вакансии; низкая конкурентоспособность выпускников образовательных организаций; недостаточная адаптированность системы образования к рынку труда; отсутствие достоверной информации о потребностях рынка труда и его перспективных оценок, структуры этих потребностей; низкий уровень заработной платы по заявленным вакансиям.

Следует отметить, что профессионально-квалификационное несоответствие может быть устранено при помощи системы механизмов обучения лиц, ищущих работу, по профессиям, востребованным на рынке труда.

Рыночная система хозяйствования: во-первых, предъявляет повышенные требования к качеству рабочей силы, ее образовательному, профессиональному и квалификационному уровню, росту ее социальной мобильности; во-вторых, требует обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей

силы, что является важнейшей задачей государственной политики занятости.

Повышение эффективного взаимодействия участников рынка образовательных услуг является важнейшим фактором развития экономики Республики. Наблюдаемое несоответствие рынка труда и рынка образовательных услуг вызывает дополнительное давление на профессионально-квалификационную структуру занятости, и как следствие требуется полная или частичная переподготовка специалистов в соответствии с реальным характером выполняемой работы, вне зависимости от предыдущего уровня образования и квалификации.

Анализ ситуации на рынке труда Республики указывает на необходимость подготовки высококвалифицированных кадров с учетом реальных потребностей экономики Республики.

Сложившаяся ситуация в образовательном процессе страны указывает на то, что реализуемые формы и методы образовательной деятельности, в силу объективных и субъективных причин, еще не в полной мере, способствуют решению возложенных на него задач. Так, еще не сформирована эффективная образовательная политика и не наработаны координационные механизмы, направленные на подготовку и переподготовку специалистов для социально-экономической сферы хозяйствования. Особо значимым условием развития образовательного процесса, на наш взгляд, является увеличение базы выпускников общеобразовательных школ и профессионально технического образования. Так, результаты проведенного опроса среди выпускников общеобразовательных учреждений 2019-2020 года выпуска показали, что более 70% выпускников общеобразовательных школ планируют продолжить обучение в организациях высшего профессионального образования. Поэтому для реализации этого подхода важна четкая координация деятельности участников рынка труда.

Территориальная несбалансированность на рынке трудовых ресурсов проявляется в недостаточной мобильности лиц, ищущих работу (по причине отсутствия у работодателей общежитий, служебного транспорта для подвоза работников из отдаленных населенных пунктов, проблемы в организации рейсовых маршрутов и необходимость в дополнительных транспортных затратах).

Низкий уровень заработной платы является острой проблемой, влияющей на укомплектование вакансий. Следует отметить, что

высококвалифицированные работники и выпускники учебных заведений различных уровней и квалификаций в больших количествах мигрируют за пределы Донецкой Народной Республики с целью трудоустройства, потому что их привлекают вакансии с более высокой заработной платой. Так, например, в Ростовской области РФ за период январь-июль 2021 г. среднемесячная номинальная заработная плата в следующих отраслях составляет [19; 20]: добыча полезных ископаемых – 44 743,5 руб.; обрабатывающие производства – 41 891,5 руб.; строительство – 32 916,4 руб.; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 28 865,6 руб.; транспортировка и хранение – 40 808,3 руб.; МРОТ с 1 января 2022 года -13617.

В тоже время минимальная заработная плата по ДНР составляет 3168 руб. [21].

На наш взгляд, отмеченные дестабилизирующие факторы можно минимизировать при помощи системы координации деятельности участников рынка труда ДНР. Концептуально эту систему можно представить следующей схемой (рисунок 3).

Рисунок 3. Концептуальная схема координации деятельности участников рынка труда.

Реализация предлагаемой концепции возможна только при разработке хорошо продуманных организационных и правовых основ, обеспечивающих эффективную координационную деятельность участников рынка труда.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении.

1. В условиях строительства новой государственности развитию рынка рабочей силы, способствует процесс формирования активной государственной политики, направленной на обеспечение продуктивной занятости населения.

2. Создание действенных организационных и правовых основ выполняет роль ключевого фактора в функционировании рынка труда Донецкой Народной Республики.

3. Государство, бизнес и наемные работники, являются непосредственными участниками рынка рабочей силы ДНР, представляющими собой процесс взаимоотношений, обеспечивающих социально-экономическую стабильность в государстве.

4. Выделенные дестабилизирующие факторы указывают на наличие проблем в функционировании рынка рабочей силы ДНР.

5. Предлагаемая концептуальная схема координации деятельности участников рынка труда, позволит минимизировать последствия проблем за счет эффективного развития организационно-правовой базы Республики.

Список использованных источников

1. Писсаридес К., Маргания О. Л., Белозёров С. А. Занятость и экономический рост: Монография. / К. Писсаридес., О. Л. Маргания, С. А. Белозёров. - СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2018. - 306 с.

2. Пономаренко Е. Е. Функционирование и развитие рынка труда инвестиционно-привлекательного региона: вопросы теории и методологии: автореф. дис. д-ра экон. наук: 08.00.05 / Пономаренко Егор Евгеньевич. - Краснодар 2 ЗНЮН, 2011, – 44 с.

3. Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р. И. Российская модель рынка труда: ценовое измерение / В. Е., Гимпельсон, Р.И. Капелюшников // Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / Под общ. ред.: А. В. Полетаев. Издание 2. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008.

4. Адамчук В. В. Экономика и социология труда / Учебник для вузов / Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 407 с.

5. Колесников Н. Е. Социально-трудовые отношения: современные проблемы теории и практики. - СПб.: Изд. РАН, 1993. -123 с.

6. Шемяков А. Д. Некоторые аспекты регулирования социально-трудовых отношений в условиях рыночной системы хозяйствования / А. Д. Шемяков // Дон ГУУ «Менеджер». - 2014. - №2 (68). - С.79-86.

7. Антропов В. В. Международная трудовая миграция: современные тенденции и экономические последствия / В.В. Антропов // Научный журнал «Зарубежный опыт». -2020. -№4. - С.155-167.

8. Абузярова Н. А. Экономико-правовое регулирование российского рынка труда / Н. А Абузярова. // Журн. рос. права. - 2018. - N 1. - С.128-137.

9. Лушников А. М. Юридическая конструкция «гибкобильности» трудовых отношений как ответ на вызовы XXI века / А. М. Лушников // Юридическая техника. 2013. № 7-2. С. 427.

10. Попова С. А. Современная система государственного регулирования рынка труда: экономико-правовой аспект // Мировые цивилизации. - 2020 №1-2 (январь - июнь), Том 5 - URL: <https://wcj.world/PDF/11ECMZ120.pdf> (дата обращения: 13.04.2022). - Текст: электронный.

11. Рынок труда. Официальный сайт Республиканского Центра Занятости. - URL: <https://rcz-dnr.ru/analitika.html> (дата обращения: 20.04.2022). - Текст: электронный.

12. Мордачев В. Д. Законы поведения рабочей силы. Россия. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2009. - 23 с.

13. Закон Донецкой Народной Республики «О занятости населения» № 50-ИНС от 29.05.2015 г. - URL: https://rcz-dnr.ru/assets/adds/norm_docs/19_02_16_zakon_DNR_o_zanayatosti_na_seleniya.pdf (дата обращения: 18.04.2022). - Текст: электронный.

14. Указ Главы Донецкой Народной Республики от 09.12.2014 № 38 «О создании Республиканского центра занятости». - URL: https://rcz-dnr.ru/assets/adds/norm_docs/09_12_2014_ukaz_38.pdf (дата обращения: 8.04.2022). - Текст: электронный.

15. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 № 3-25 утвержден Порядок профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению территориальных органов Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики. - URL: https://rcz-dnr.ru/assets/adds/norm_docs/Postanovlenie_Sovmin_3_25.pdf (дата обращения: 8.04.2022). - Текст: электронный.

16. Антропов В. В. Международная трудовая миграция: современные тенденции и экономические последствия / В.В. Антропов // Научный журнал «Зарубежный опыт». - 2020. - №4. - С.155-167

17. Сайт Администрация Новоазовского района. - URL: <https://novoaz-adm.3dn.ru> (дата обращения: 8.04.2022). - Текст: электронный.

18. Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики. - URL: <https://mtspdnr.ru/index.php/8-frontpage/10550-denis-strelchenko-o-situatsii-na-rynke-truda-respubliki> (дата обращения: 18.04.2022). - Текст: электронный.

19. Министерства экономического развития Ростовской области. - URL: <https://minekonomikiro.donland.ru/> (дата обращения: 18.04.2022). - Текст: электронный.

20. Сайт Учет, налоги, право. МРОТ с 1 января 2022 года: таблица по регионам. - URL: <https://www.gazeta-unp.ru/articles/53377-mrot-s-1-yanvaryu-2022-goda-tablitsa-po-regionam> (дата обращения: 18.04.2022). - Текст: электронный.

21. Постановление от 30 апреля 2020 г. No 22-1 «Об установлении размера минимальной заработной платы». - URL: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie22-1/> (дата обращения: 18.04.2022). - Текст: электронный.

УДК005.963.1
DOI

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ШУМКОВА Е. А.,
Преподаватель,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведен анализ теорий и подходов к организации корпоративно образования. Разработаны методические положения и рекомендации по организации корпоративного обучения персонала на предприятии.